

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СВЯЗНОЙ РЕЧИ У ДЕТЕЙ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ

Хамидова М.П

доцент, заведующая кафедрой “Олигофренопедагогики” ТГПУ им. Низами

Илесалиева Л.М

магистрант 1-го курса группы 102-ОЛИГО ТГПУ им. Низами

***Аннотация.** В данной статье рассматривается вопрос об особенностях развития связной речи у детей с интеллектуальными нарушениями. Овладение учениками связной речью в начальный школьный период способствует их успешному обучению по всем предметам общеобразовательного цикла, поскольку развитая речь – одно из важнейших условий хорошей успеваемости.*

***Ключевые слова:** связная речь, дети с нарушением интеллекта, инновационные технологии, педагогика.*

Закон Республики Узбекистан, принятый от 23.09.2020 г. № ЗРУ-637, гласит: «Дети с физическими, умственными, сенсорными (чувственными) или психическими нарушениями, а также дети, нуждающиеся в длительном лечении, получают образование в государственных специализированных образовательных учреждениях, общих средних и средних специальных образовательных организациях в инклюзивной форме или в индивидуальном порядке в домашних условиях» [1].

Образование детей с особыми потребностями является одной из основных задач для страны. Это необходимое условие создания действительно инклюзивного общества, где каждый сможет чувствовать причастность и востребованность своих действий. Мы обязаны дать возможность каждому ребенку, независимо от его потребностей и других обстоятельств, полностью реализовать свой потенциал, приносить пользу обществу и стать полноценным его членом.

В системе народного образования Республики Узбекистан реализуется программа развития инклюзивного образования: более чем в 300 школах созданы условия для обучения детей с ограниченными возможностями.

Действительно, в целях перехода на качественно новый уровень в Республике уделяется особое внимание популяризацию обучения и воспитания детей с умственными, сенсорными (чувственными) или психическими нарушениями.

Одной из основных характеристик общего развития ребёнка является формирование и развитие речи. Дети, которые нормально развиваются, обладают хорошими способностями к овладению речью. Речь является важным средством связи между ребёнком и окружающим миром, самой совершенной формой общения, которая присуща только человеку. Речь – это особая высшая психическая функция, которая обеспечивается головным мозгом, любые отклонения в развитии речи необходимо вовремя заметить.

Обучение ребенка связной устной речи начинается в младший школьный период и входит при этом в общие задачи воспитания и развития. В школе развитие речи становится самостоятельной задачей и связывается с теоретическими сведениями о языке как системе и функционировании ее в речи. При этом закладываются прочные и осознанные основы речевого поведения и культуры ребенка. Овладение учениками связной речью в начальный школьный период способствует их успешному обучению по всем предметам общеобразовательного цикла, поскольку развитая речь – одно из важнейших условий хорошей успеваемости. Еще одним необходимым условием эффективной работы по развитию устной речи является согласованность в этой работе между дошкольным звеном, начальной и средней школой. Современный подход к проблеме развития речи основывается на необходимости единой лингвометодической базы в этой работе на всех этапах обучения и воспитания детей.

В формировании связной речи отчетливо устанавливается тесная связь речевого и умственного развития детей, развития их мышления, восприятия, наблюдательности. Для того, чтобы хорошо, связно рассказывать о чем-нибудь, надо ясно представлять себе объект рассказа, уметь анализировать, отбирать основные факты, устанавливать причинно-следственные отношения между предметами и явлениями и т.д. Помимо этого, для достижения связности речи необходимо не только отобрать содержание, которое должно быть передано в речи, но и использовать специальные языковые средства.

Дети с менее тяжелой формой нарушения владеют элементами речи, но запас слов у них мал, а произношение неправильно. Дети с относительно легкой формой, которые составляют основную массу учащихся вспомогательных школ, имеют значительно более легкую степень умственного недоразвития и

незначительные отклонения в физическом развитии. Дети, с данным нарушением в интеллекте, владеют речью, двигательные нарушения у них настолько компенсируются, что не мешают в дальнейшем включаться в трудовую деятельность. Особенность проявляется в недоразвитии мышления, однако оно выражено у них в меньшей степени, чем у детей с менее тяжелой формой.

У ребенка с нарушением интеллекта к семи годам, ко времени поступления в школу практика речевого общения занимает маленький отрезок времени – около 3-4 лет. Все эти годы темп развития его речи замедлен, а речевая активность недостаточная. У ребёнка оказывается слабо развито разговорно-бытовая речь, что затрудняет его общение с взрослыми людьми. Ребёнок редко принимает участие в беседах, на задаваемые вопросы отвечает односложно и зачастую неправильно. При объяснении причин, которые обуславливают замедленное речевое развитие у детей с нарушением интеллекта, следует понимать, что, прежде всего, для них характерно общее недоразвитие всей психики в целом, приводящее к значительным изменениям и задержкам в умственном развитии.

Речь детей с умственной отсталостью зачастую монотонна, маловыразительна, лишена сложных и тонких эмоциональных оттенков, в одних случаях бывает замедленной, в других – ускоренной. У детей с интеллектуальными нарушениями наблюдается бедность словарного запаса, неточность употребления слов, трудности актуализации словаря, пассивный словарь преобладает над активным, происходит нарушение процесса организации семантических полей.

Рассмотрим особенности речевого развития у детей с нарушением интеллекта более подробно. Среди детей с нарушением интеллекта наблюдается 40-60% нарушений фонетической стороны речи. У таких детей, как и у детей в норме, чаще нарушаются артикуляторно-сложные звуки – это свистящие, шипящие, [р] и [л]. Наряду с искаженным произношением звуков отмечается большое количество. Замены зачастую вариативны, т.е. один и тот же звук ребёнок с нарушением интеллекта в одном случае может произнести правильно, а в другом исказить или полностью пропустить.

У детей с синдромом Дауна наблюдается замедленный темп речи, иногда встречается скандированная речь. Также часто у детей с нарушением интеллекта наблюдаются голосовые расстройства. Несформированность грамматической стороны речи у детей с нарушениями проявляется в аграмматизме, в искажении

употребления падежей, смешения предлогов, неправильные согласования имен существительных с прилагательными и числительными.

Таким образом, затруднения в речевом развитии ребёнка напрямую связано с нарушениями интеллекта при использовании речи, как вербальной функции и регулятора поведения. Это объясняется тем, что детям с нарушением интеллектуального развития не всегда посильно выполнение речевых задач, особенно если они имеют несколько заданий.

Констатируя вышеизложенное, нами отмечается тот факт, что в настоящее время в методике преподавания вопрос обучения детей с нарушением интеллекта связной диалогической речи стоит остро, что в свою очередь требует применения современных педагогических и инновационных технологий, одной из которых является IoT- технология.

Список литературы:

1. Закон Республики Узбекистан «Об образовании» от 23.09.2020 г. № ЗРУ-637 [Электронный ресурс]: URL: <https://lex.uz/uz/docs/5013009?ONDATE=12.10.2021> (дата обращения: 10.11.2023).
2. Илесалиева, Лаура Мухтаровна, Нуркелдиева, Дилбар Ахмадовна ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ СВЯЗНОЙ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА // ORIENSS. 2023. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/teoreticheskie-osnovy-razvitiya-svyaznoy-dialogicheskoy-rechi-u-detey-mladshego-shkolnogo-vozrasta> (дата обращения: 12.11.2023).
3. Utenbaeva G. M. IMPROVING THE PRAGMATIC COMPETENCE OF FUTURE OFFICERS //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 1 SPECIAL. – С. 353-356.
4. Utenbaeva, Guljazira Mukhtarovna. "IMPROVING THE PRAGMATIC COMPETENCE OF FUTURE OFFICERS." Educational Research in Universal Sciences 2.1 SPECIAL (2023): 353-356.
5. Utenbaeva, G. M. (2023). IMPROVING THE PRAGMATIC COMPETENCE OF FUTURE OFFICERS. Educational Research in Universal Sciences, 2(1 SPECIAL), 353-356.

6. Mukhtarovna U. G. Improving the strategic competence of future military psychologists in teaching the Russian language //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2022. – Т. 12. – №. 5. – С. 449-452.
7. Mukhtarovna, Utenbaeva Guljazira. "Improving the strategic competence of future military psychologists in teaching the Russian language." ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal 12.5 (2022): 449-452.
8. Mukhtarovna, U. G. (2022). Improving the strategic competence of future military psychologists in teaching the Russian language. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 12(5), 449-452.
9. Утенбаева Г. М., угли Байкобилов Ш. Р. ТЕХНОЛОГИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНОГО ОБУЧЕНИЯ: АНИМАЦИЯ И ВИДЕОБЛОГГИНГ НА ЗАНЯТИЯХ РУССКОГО ЯЗЫКА //INTERNATIONAL CONFERENCES. – 2022. – Т. 1. – №. 2. – С. 45-48.